

Original paper

AXLOQIY TARBIYA VA NEYROPEDAGOGIK YONDASHUVNING O'ZARO VALENTLI BOG'LIQLIGI

© Sh.M. Xudaykulova¹✉

¹O'zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti, Samarqand, O'zbekiston

Аннотация

KIRISH: mazkur maqolada neyropedagogika va axloqiy tarbiya o'rtasidagi valentli bog'liqlik tahlil qilinadi. Neyropedagogika miya faoliyatining kognitiv va emotsional jarayonlarini o'rganish orqali ta'lim va tarbiya samaradorligini oshirishga yo'naltirilgan yondashuv sifatida yoritiladi. Axloqiy qaror qabul qilishda miyaning turli tuzilmalari, ayniqsa prefrontal korteks va limbik tizimning roli ko'rsatib beriladi.

MAQSAD: tadqiqotning asosiy maqsadi – neyropedagogik yondashuv asosida axloqiy tarbiyaning samaradorligini oshirish, shuningdek, axloqiy qaror qabul qilishda miya faoliyatining ahamiyatini aniqlashdir.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda neyropedagogika, kognitiv psixologiya, axloqiy rivojlanishga oid nazariy manbalar tahlil qilindi. Miyaning tuzilmalari va funksiyalariga oid ilmiy adabiyotlar asosida axloqiy qarorlarning shakllanishi o'rganildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tadqiqot davomida axloqiy qaror qabul qilishda prefrontal korteks, limbik tizim, amigdala va gippokamp faoliyatining ahamiyati ochib berildi. Emotsional va kognitiv jarayonlarning uyg'unligi axloqiy qarashlarning shakllanishiga bevosita ta'sir ko'rsatishi aniqlangan.

XULOSA: tadqiqot natijalari neyropedagogik yondashuvning axloqiy tarbiya samaradorligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etishini ko'rsatdi. Shaxsning ma'naviy va axloqiy rivojlanishida miya faoliyati bilan bog'liq pedagogik strategiyalarni qo'llash samarali natijalar beradi.

Kalit so'zlar: axloqiy tarbiya, neyropedagogika, kognitiv jarayonlar, emotsional intellekt, prefrontal korteks, axloqiy qaror, miyaning faoliyati.

Iqtibos uchun: Xudaykulova Sh.M. Axloqiy tarbiya va neyropedagogik yondashuvning o'zaro valentli bog'liqligi. // Inter education & global study. 2025. Vol.3. №5(1). B.263-270.

ВАЛЕНТНАЯ ВЗАИМОСВЯЗЬ НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ И НЕЙРОПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА

© Ш.М. Худайкулова¹✉

¹Узбекско-Финский педагогический институт, Самарканд, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье анализируется валентная взаимосвязь между нейропедагогическим подходом и нравственным воспитанием. Раскрыта сущность нейропедагогики как интеграции нейробиологии, психологии и педагогики, направленной на повышение эффективности воспитательного процесса с учетом мозговой деятельности.

ЦЕЛЬ: основная цель исследования — повысить эффективность нравственного воспитания на основе нейропедагогического подхода и выявить роль мозговой активности в процессе принятия моральных решений.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании проанализированы теоретические источники по нейропедагогике, когнитивной психологии и теории нравственного развития. Рассмотрены структуры мозга и их функции при формировании нравственных установок.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: установлено, что такие структуры мозга, как префронтальная кора, лимбическая система, амигдала и гиппокамп играют ключевую роль в процессе принятия нравственных решений. Определена важность согласованной работы эмоциональных и когнитивных процессов для формирования устойчивых нравственных взглядов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: результаты исследования подтвердили, что применение нейропедагогического подхода значительно повышает эффективность нравственного воспитания. Использование стратегий, ориентированных на развитие когнитивных функций мозга, способствует формированию морально зрелой личности.

Ключевые слова: нравственное воспитание, нейропедагогика, когнитивные процессы, эмоциональный интеллект, префронтальная кора, моральные решения, мозговая активность.

Для цитирования: Худайкулова Ш.М. Валентная взаимосвязь нравственного воспитания и нейропедагогического подхода.// Inter education & global study.2025. Vol.3. №5(1). С.263-270.

INTERRELATED VALENCY BETWEEN MORAL EDUCATION AND THE NEURO-PEDAGOGICAL APPROACH

© Shaxlo M. Xudaykulova¹✉

¹Uzbekistan-Finland Pedagogical Institute, Samarkand, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: the article analyzes the interrelated valency between the neuro-pedagogical approach and moral education. Neuro-pedagogy is presented as an integration of neuroscience, psychology, and pedagogy aimed at enhancing the efficiency of educational processes through the study of brain activity.

AIM: the main aim of the study is to improve the effectiveness of moral education through a neuro-pedagogical approach and to determine the significance of brain functions in moral decision-making.

MATERIALS AND METHODS: the study involves a review of theoretical sources on neuro-pedagogy, cognitive psychology, and theories of moral development. It examines brain structures and functions related to the formation of moral attitudes.

DISCUSSION AND RESULTS: the research highlights the key role of the prefrontal cortex, limbic system, amygdala, and hippocampus in moral decision-making. The integration of emotional and cognitive processes is shown to directly affect the formation of moral beliefs.

CONCLUSION: the findings confirm that the neuro-pedagogical approach significantly enhances the effectiveness of moral education. Strategies that stimulate cognitive brain functions contribute to the development of morally responsible individuals.

Keywords: moral education, neuro-pedagogy, cognitive processes, emotional intelligence, prefrontal cortex, moral decision, brain activity.

For citation: Xudaykulova Sh.M. (2025) 'Interrelated valency between moral education and the neuro-pedagogical approach, Inter education & global study, Vol.3. №5(1), pp.263-270. (In Uzbek).

Neyropedagogika – bu ta'lim va tarbiya jarayonini shaxsning miya faoliyati va kognitiv jarayonlari asosida yaxshilashga yo'naltirilgan fan sohasi hisoblanadi. Neyropedagogika neyrobiologiya, psixologiya va pedagogika sohalari o'rtasidagi integratsiya natijasida rivojlangan bo'lib, uning asosiy maqsadi o'quv jarayonida shaxsning axloqiy va intellektual rivojlanishini ta'minlashdir. Neyropedagogika miyaning rivojlanish qonuniyatlarini hisobga olgan holda ta'lim va tarbiya jarayonini takomillashtirishga yo'naltirilgan.

Neyropedagogika miya faoliyatining tuzilishini, yosh bolalar va yoshlar o'rtasida kognitiv jarayonlar rivojlanishini o'rganib, ta'lim jarayonida miyaning o'ziga xos rivojlanish xususiyatlarini hisobga olishga asoslanadi. Bunday yondashuv, o'quv jarayonidagi muvaffaqiyatlilikni oshirish, o'quvchilarning shaxsiy qobiliyati va ehtiyojlariga muvofiq ravishda ta'lim berishga yordam beradi. Neyropedagogikaning asosiy maqsadi — ta'lim jarayonini miyaning rivojlanish qonuniyatlariga muvofiq yo'naltirish orqali inson ongi, xotirasi va fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishdir. "Neyropedagogika ta'lim jarayonini miyaning rivojlanish qonuniyatlariga asoslangan holda tashkil etishni nazarda tutadi, bu orqali o'quvchilarning individual qobiliyatlari va ehtiyojlariga muvofiq ravishda bilim berish samaradorligi oshadi".

Neyropedagogikaning asosiy prinsiplari. Neyropedagogikada bir qator muhim prinsiplar mavjud bo'lib, ular ta'lim jarayonini samarali tashkil etishga yordam beradi:

Miyaning individual xususiyatlarini inobatga olish. Har bir insonning miyasi individual xususiyatlarga ega bo'lib, neyropedagogika ta'lim jarayonida shu xususiyatlarni

inobatga olishni tavsiya qiladi. Masalan, bolalardagi ma'lumotlarni o'zlashtirish darajasi, xotira va diqqatni jamlash qobiliyati turlicha bo'lishi mumkin, va shuni hisobga olgan holda o'quv jarayonini yo'naltirish kerak.

Ta'lim jarayonida kognitiv jarayonlarni rivojlantirish. Neyropedagogikaning asosiy prinsiplaridan biri — o'quvchilarning kognitiv rivojlanishiga yordam berishdir. Bu ularda xotira, fikrlash, e'tibor va o'z-o'zini nazorat qilish kabi qobiliyatlarni rivojlantirishni qamrab oladi. Kognitiv jarayonlar ta'limning asosi bo'lib, ularni tarbiya jarayonida rivojlantirish shaxsning kelajakda muvaffaqiyatli bo'lishiga yordam beradi.

Emotsional intellekt va o'quv jarayonini uyg'unlashtirish. Neyropedagogikada shaxsning axloqiy qarashlari va emotsional rivojlanishi muhimdir. Miyadagi emotsional jarayonlar o'quv jarayonidagi qobiliyatlarni shakllantirishga ta'sir ko'rsatadi, shuning uchun ta'lim jarayonini shaxsning emotsional holati bilan uyg'unlashtirish kerak.

Interaktiv va amaliyotga asoslangan o'qitish. Neyropedagogika, ta'lim jarayonida o'quvchilarni interaktiv o'qitishga, tajriba asosida bilimlarni o'zlashtirishga yo'naltiradi. Masalan, holatli mashqlar, rolli o'yinlar orqali miyaning faoliyatini rag'batlantirish va o'quv jarayonini samarali qilish mumkin.

Neyropedagogikaning axloqiy tarbiyadagi o'рни. Axloqiy tarbiya va neyropedagogika o'rtasida chuqur bog'liqlik mavjud. Neyropedagogika yordamida insonning axloqiy rivojlanishini rag'batlantirish, axloqiy qarashlarni miyaning rivojlanish qonuniyatlari asosida shakllantirish mumkin. Biz, tadqiqotimizda neyropedagogikaning axloqiy tarbiyadagi ahamiyatini aniqlashtirdik. Ular quyidagilar:

Axloqiy tushunchalarni anglash va yodda saqlash. Neyropedagogika axloqiy tushunchalarni bolalarga to'g'ri va chuqur tushuntirish uchun miyaning yodlash va fikrlash qobiliyatlaridan foydalanishni tavsiya qiladi. Bu orqali axloqiy me'yorlar bolalarning ongida uzoq muddatli ravishda saqlanadi va ular ularni kundalik hayotda qo'llaydilar.

Emotsional va axloqiy sezgirlikni oshirish. Neyropedagogikada miyadagi emotsional jarayonlarni rivojlantirishga katta e'tibor beriladi. Emotsional sezgirlik axloqiy qarorlar qabul qilishda muhim rol o'ynaydi, chunki shaxs turli ijtimoiy vaziyatlarda o'z his-tuyg'ularini to'g'ri anglay olishi va boshqalarga nisbatan empatiya bilan munosabatda bo'lishi kerak.

Axloqiy qarashlarni shakllantirishda emotsional va kognitiv jarayonlarni uyg'unlashtirish. Axloqiy qarashlarni shakllantirishda neyropedagogika bolalarning emotsional va kognitiv jarayonlarini uyg'unlikda rivojlantirishga urg'u beradi. Masalan, yoshlarni turli axloqiy vaziyatlarga duch keltirib, ularning to'g'ri qaror qabul qilish qobiliyatini oshirish mumkin.

Ijtimoiy qobiliyatlar va mas'uliyatni shakllantirish. Neyropedagogika shaxsning jamiyatda o'z o'rnini topishi, boshqalar bilan ijtimoiy munosabatlar o'rnatishiga yordam beradi. Axloqiy tarbiya jarayonida shaxsning jamoaviy burchni anglashi, javobgarlikni his qilish va hamjihatlik tuyg'ulari neyropedagogikaning asosiy qoidalari bilan bog'liq.

Axloqiy tarbiyani shaxsning psixologik rivojlanishi bilan bog'lash. Neyropedagogika axloqiy tarbiyani shaxsning psixologik rivojlanishi, yosh xususiyatlari va ehtiyojlarini inobatga olgan holda amalga oshirishni taklif etadi. Bu orqali axloqiy tarbiya jarayonining samaradorligi oshadi, chunki ta'lim bolalarning shaxsiy xususiyatlariga mos ravishda olib boriladi.

Umuman, neyropedagogika axloqiy tarbiya jarayonida shaxsning miya rivojlanishi, kognitiv va emotsional jarayonlarini inobatga olish orqali yoshlarning ma'naviy-axloqiy rivojlanishiga yordam beradi. Bu yondashuv axloqiy qarashlarni yanada chuqurroq va samarali tarzda shakllantirishga, shaxsning ma'naviy barkamolligi va jamiyatdagi ijtimoiy mas'uliyatini oshirishga xizmat qiladi.

Miyaning kognitiv funksiyalari insonning fikrlash, anglash, yodlash va diqqatini jamlash kabi asosiy jarayonlarni qamrab oladi. Bu funksiyalar insonning dunyoqarashi va turli vaziyatlarda to'g'ri qaror qabul qilish qobiliyatini shakllantiradi. Kognitiv funksiyalar yordamida shaxs axloqiy qarashlarini boyitib, ularni hayotda qo'llash uchun asos yaratadi.

Axloqiy qaror qabul qilish jarayonida insonning fikrlash va tahlil qilish qobiliyati katta ahamiyatga ega. Kognitiv funksiyalar insonga turli vaziyatlarni chuqurroq anglash, ularni tahlil qilish va ehtimoliy oqibatlarni baholash imkonini beradi. Masalan, shaxs turli axloqiy muammolarni hal qilishda oldingi tajribalarga asoslanib, to'g'ri yoki noto'g'ri qaror chiqaradi. Bu jarayonda kognitiv funksiyalar insonga axloqiy me'yorlardan foydalanib turli vaziyatlarda samarali yo'l tutish imkonini beradi. "Axloqiy qaror qabul qilish jarayonida insonning fikrlash va tahlil qilish qobiliyati uning vaziyatlarni chuqurroq anglashi va oqibatlarni baholashga yordam beradi. Bunday jarayonda shaxs axloqiy me'yorlarga tayanib, o'z xulq-atvorini nazorat qilish qobiliyatini rivojlantiradi".

Xotira kognitiv funksiyalardan biri sifatida insonning oldingi tajribalarini va qadriyatlarini uzoq muddatli yodda saqlashga yordam beradi. Xotira orqali shaxs axloqiy me'yorlarni yodda saqlab, ularni turli ijtimoiy vaziyatlarda qo'llash qobiliyatiga ega bo'ladi. Axloqiy qarorlar qabul qilishda oldingi vaziyatlardan o'rganilgan saboqlar muhim ahamiyat kasb etadi. Bu orqali shaxs o'z axloqiy qarashlarini mustahkamlaydi va ularga sodiq qolishga intiladi.

Diqqatni jamlash kognitiv jarayonlardan biri bo'lib, axloqiy qarorlar qabul qilishda e'tiborning ahamiyati katta. Diqqatni jamlay olish shaxsga turli axloqiy omillarni to'g'ri baholash va qaror qabul qilish jarayonida muhimdir. Masalan, biror vaziyatda axloqiy me'yorlarni saqlash uchun inson o'zidagi his-tuyg'ularni boshqara bilishi va to'g'ri yo'l tutishi kerak bo'ladi. Diqqatni jamlagan holda shaxs o'z xulq-atvorini nazorat qilish va axloqiy yo'ldan chiqmaslik imkoniyatiga ega bo'ladi.

Axloqiy qarashlarni hayotda qo'llash shaxsning miyasining kognitiv funksiyalari orqali amalga oshadi. Axloqiy me'yorlar, adolat, halollik va boshqa qadriyatlarni tushunish va ularni hayotda qo'llash uchun insonning fikrlash va anglash qobiliyatlari muhimdir. Kognitiv jarayonlar orqali shaxs axloqiy prinsiplarni anglab, turli vaziyatlarda

ularga sodiq qolishga intiladi. Bu, o'z navbatida, shaxsni jamiyatdagi ijtimoiy munosabatlarda axloqiy jihatdan yetuk shaxs sifatida shakllantiradi. "Axloqiy qadriyatlarni hayotda qo'llashda insonning fikrlash va anglash qobiliyati muhim ahamiyatga ega. Shaxs axloqiy me'yorlarni anglagan holda ularga amal qilishga intiladi va shu orqali ijtimoiy munosabatlarda yetuk shaxs sifatida shakllanadi".

Kognitiv funksiyalarning yordamida axloqiy qarorlar qabul qilish va qadriyatlarni hayotga tadbiiq etish jarayoni samarali amalga oshadi, bu esa shaxsning ma'naviy-axloqiy rivojlanishiga katta ta'sir qiladi.

Axloqiy qaror qabul qilishda miya faoliyatining roli. Axloqiy qaror qabul qilish jarayonida miyaning bir qator funksiyalari birgalikda ishlaydi. Turli axloqiy vaziyatlarni baholash, turli ehtimoliy natijalarni taxmin qilish va to'g'ri qaror qabul qilish uchun insonning miyasi faol bo'ladi. Bu jarayonda miyaning frontal bo'limlari (osobenno prefrontal korteks) va limbik tizim kabi muhim tuzilmalar ishtirok etadi. "Axloqiy qaror qabul qilish jarayonida miyaning bir qator tuzilmalari, jumladan, prefrontal korteks va limbik tizim faoliyat ko'rsatadi. Bu tuzilmalar insonga axloqiy vaziyatlarda baholash, ehtimoliy natijalarni ko'ra bilish va to'g'ri qaror qabul qilishda yordam beradi".

Prefrontal korteks. Prefrontal korteks axloqiy qarorlar qabul qilish jarayonida markaziy ahamiyatga ega. Bu miya qismi mas'uliyatni anglash, ehtimoliy oqibatlarni baholash, emotsional jarayonlarni nazorat qilish va axloqiy me'yorlarga mos ravishda qaror qabul qilishda ishtirok etadi. Prefrontal korteks turli axloqiy va ijtimoiy holatlarda shaxsga to'g'ri qaror chiqarishga yordam beradi.

Limbik tizim. Limbik tizimning miyadagi his-tuyg'ular bilan bog'liq faoliyati emotsional jarayonlarni boshqaradi. Axloqiy qarorlar qabul qilish jarayonida emotsional ta'sirlar muhim rol o'ynaydi, chunki shaxs his-tuyg'ularini inobatga olgan holda qaror qabul qiladi. Masalan, yordam berish yoki jabr ko'rganlarga yordam berishda shaxsdagi empatiya tuyg'usi limbik tizim orqali namoyon bo'ladi.

Amigdala. Amigdala – miyaning limbik tizimida joylashgan kichik tuzilma bo'lib, insonning his-tuyg'ularini, ayniqsa, qo'rquv, xavotir va agressiv reaksiyalarni boshqarishda muhim rol o'ynaydi. Amigdala xotira va ehsoslar bilan bog'liq holda ishlaydi, shu sababli u insonning axloqiy qarorlar qabul qilish jarayonida ham faol bo'ladi. Masalan, turli vaziyatlarda amigdala xavf yoki qo'rquv hislarini tezda uyg'otib, insonning tezkor va to'g'ri javob berish qobiliyatini ta'minlaydi. U, shuningdek, ijtimoiy munosabatlarda boshqalarning his-tuyg'ularini anglash va ularga munosabat bildirishga yordam beradi. Amigdala his-tuyg'ularni, ayniqsa, qo'rquv va xavf tuyg'ularini boshqaradi. Axloqiy qarorlarda amigdala faoliyat ko'rsatib, shaxsning ma'lum vaziyatdagi emotsional reaksiyasini shakllantiradi. Ba'zi hollarda miya qo'rquv tuyg'usini anglab, shaxsni turli nojo'ya harakatlardan saqlaydi va to'g'ri axloqiy qaror qabul qilishga yordam beradi.

Gippokamp. Gippokamp – miyaning limbik tizimida joylashgan tuzilma bo'lib, xotira va yodlash jarayonlari uchun mas'ul. U insonga uzoq muddatli xotira

shakllantirishda va ma'lumotlarni saqlashda yordam beradi. Gippokamp joriy voqealarni va turli axborotlarni uzoq muddatli xotiraga o'tkazish jarayonida muhim rol o'ynaydi, shu sababli u ta'lim va tajriba orqali o'rganilgan axloqiy qadriyatlar va xulq-atvorni mustahkamlab borishga yordam beradi. Shuningdek, gippokamp fazoviy oriyentatsiya (ya'ni, atrofdagi joylarni tanish va harakatlanish) uchun ham mas'ul bo'lib, insonga makonda harakat qilishda yordam beradi.

Gippokamp xotira va uzoq muddatli ma'lumotlarni saqlashda muhim rol o'ynaydi. Axloqiy qaror qabul qilishda o'tmishdagi tajribalar, oldingi vaziyatlardan kelib chiqqan xulosalar gippokamp orqali yodda saqlanadi. Bu jarayon axloqiy tushunchalarning shaxsga yoqqan holda saqlanib qolishiga yordam beradi va ularni turli vaziyatlarda qo'llash imkonini beradi.

Emotsional va kognitiv jarayonlar insonning axloqiy qarashlarini shakllantirishda bir-biri bilan bog'liq holda amal qiladi. Inson turli vaziyatlarda his-tuyg'ular va aqliy baholash asosida axloqiy qarorlar qabul qiladi, bu esa uning umumiy axloqiy qarashlariga ta'sir qiladi.

Emotsional jarayonlar. Emotsional jarayonlar insonning axloqiy qarashlarini shakllantirishda juda muhimdir. Empatiya, yordam berish, mehr-muhabbat kabi his-tuyg'ular axloqiy qarorlar qabul qilishda faol ishtirok etadi. Masalan, bolalar oilada va maktabda kattalarning his-tuyg'ularini kuzatib, ularga qo'llab-quvvatlovchi va hurmatli munosabatda bo'lishni o'rganadilar. Emotsional jarayonlar bolalarning axloqiy qarashlari shakllanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Kognitiv jarayonlar. Axloqiy qarashlar insonning fikrlash jarayonida shakllanadi. Masalan, o'quvchilar axloqiy masalalarda turli yechimlarni tahlil qilib, ularning oqibatlarini tushunish orqali to'g'ri yoki noto'g'ri qaror qabul qiladilar. Kognitiv jarayonlar axloqiy qarashlarning chuqur anglanishiga yordam beradi. Kognitiv jarayonlar turli vaziyatlarda tahlil qilish, baholash va xulosa chiqarish jarayonini qo'llab-quvvatlaydi.

Emotsional va kognitiv uyg'unlik. Axloqiy qarorlarni to'g'ri qabul qilish uchun emotsional va kognitiv jarayonlar uyg'unlikda ishlashi kerak. Inson biror vaziyatda his-tuyg'ularini nazorat qila olib, fikrlash orqali muvaffaqiyatli qaror qabul qiladi. Bu jarayonda inson turli axloqiy tamoyillarni chuqurroq tushunadi va ularga sodiq qoladi.

Xulosa qilib aytganda, axloqiy tarbiya va neyropedagogik yondashuvning o'zaro bog'liqligi insonning ma'naviy va axloqiy rivojlanishini miyaning kognitiv va emotsional jarayonlarini inobatga olgan holda tashkil qilishda muhim ahamiyatga ega. Neyropedagogika axloqiy tarbiya jarayonida insonning his-tuyg'ularini, xotirasini, e'tiborini va fikrlash qobiliyatlarini samarali rivojlantirishga yordam beradi. Bu yondashuv yoshlarni turli ijtimoiy vaziyatlarda axloqiy qarorlar qabul qilishga tayyorlab, ularni ijtimoiy mas'uliyatli va axloqiy yetuk shaxslar sifatida shakllantirishga xizmat qiladi. Axloqiy qadriyatlarni shakllantirishda neyropedagogik metodikalar va psixologik usullar orqali yoshlarda adolat, hurmat, empatiya kabi insoniy qadriyatlarni rivojlantirish imkoniyati yaratiladi, bu esa ularning jamiyatdagi ijtimoiy munosabatlarini mustahkamlaydi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Abdullayev A. Axloqiy rivojlanish va ijtimoiy mas'uliyat // Huquq va burch. 2019, №3. 52-bet.
2. Abdurahimov Z. Axloqiy tarbiyaning pedagogik asoslari. -Toshkent: Universitet nashriyoti, 2019. – S. 87.
3. Yo'ldoshev Sh. Ma'naviy qadriyatlar va shaxs kamolotining nazariy asoslari. Monografiya. - Toshkent: Zebo prints, 2018. – B. 148.
4. Rogers C. On Becoming a Person. -Boston: Houghton Mifflin, 1997. – p. 243& Row, 1996, p. 72
5. Kohlberg L. The Philosophy of Moral Development. -San Francisco: Harper

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Shaxlo Xudaykulova Mamaniyozovna**, dotsent [**Шахло Худайкулова Маманиёзовна**, доцент,], [**Shaxlo Xudaykulova Mamaniyozovna** associate professor,]; manzil: Samarqand shahri, Spitamén shoh ko'chasi, 166-uy, [адрес: г.Самарканд, улица Спитаменшох, дом 166], [address: 166 Spitamenshokh Street, Samarkand.]